

DIFUSIÓN PIES AGILES 2021-2023

Difusión y comunicación del Programa Interinstitucional de Especialidad en Soberanías Alimentarias y Gestión de Incidencia Local Estratégica (PIES AGILES) 2021-2023. Recopilación de referencias en la web.

Colmena Sistematización PIES AGILES (Comp.)
Última versión: 24 de enero de 2024

REFERENCIAS

❖ Noticias institucionales – CPI y Conahcyt (↑ más recientes)

Sánchez, G. A. y Cristians Niizawa, S. (17 de enero de 2024). *Primer intercambio de experiencias entre el nodo CDMX-Morelos PIES AGILES y el jardín etnobiológico CDMX*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Primer-intercambio-de-experiencias-entre-el-nodo-CDMX-Morelos-PIES-AGILES-y-el-jardin-etnobiologico--CDMX/368>

Saldívar Moreno, A., Ayala Montejó, D., Martínez Zurimendi, P. y Ramos Reyes, R. (15 de noviembre de 2023). *Comparten resultados de investigación acción participativa en el ACAHUAL*. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). <https://www.ecosur.mx/comparten-resultados-de-investigacion-accion-participativa-en-el-acahual->

Domené Painenaó, O. E. (13 de noviembre de 2023). *Los Pies Agiles presentan recetario comunitario maya durante la feria gastronómica en Abalá, Yucatán*. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). <https://www.ecosur.mx/los-pies-agiles-presentan-recetario-comunitario-maya-durante-la-feria-gastronomica-en-abala-yucatan/>

Heinze, A. (01 de noviembre de 2023). *PIES AGILES conmemora el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza en el Jardín Etnobiológico de Jalisco*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/PIES-AGILES-conmemora-el-Dia-Mundial-de-la-Proteccion-a-la-Naturaleza-en-el-Jardin-Etnobiologico-de-Jalisco/356>

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). (18 de octubre de 2023). *Realizan la segunda edición del Laboratorio Red de suelos, agua y la biotecnología en el agroecosistema en Campeche*. <https://www.ecosur.mx/realizan-la-segunda-edicion-del-colaboratorio-red-de-suelos-agua-y-la-biotecnologia-en-el-agroecosistema-en-campeche/>

Ayala Montejo, D. y Ramos Reyes, R. (05 de septiembre de 2023). *Crean huerto comunitario en la Unidad Villahermosa*. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

<https://www.ecosur.mx/crean-huerto-comunitario-en-la-unidad-villahermosa/>

Albalat Botana, A. (09 de agosto de 2023). *Encuentro territorial Nodo Veracruz PIES AGILES (2021-2023)*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

<https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Encuentro-territorial-Nodo-Veracruz-PIES-AGILES--2021-2023-/342>

Albalat Botana, A. (25 de julio de 2023). *Concluye el laboratorio de escritura "tú sí escribes muy bonito"*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

<https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Concluye-el-colaboratorio-de-escritura-%E2%80%9Ctu-si-escribes-muy-bonito%E2%80%9D/340>

Heinze, A. (14 julio de 2023). *Taller de diseño de jardines etnobiológicos en el CEIBAAS*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

<https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Taller-de-diseno-de-jardines-etnobiologicos-en-el-CEIBAAS/335>

Domené Painena, O. E. (02 de junio de 2023). *Celebran la Primera Feria de Semillas en Espita, Yucatán*. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

<https://www.ecosur.mx/celebran-la-primera-feria-de-semillas-en-espita-yucatan/>

Albalat Botana, A. (02 de junio de 2023). *Se gradúa la primera generación PIES AGILES: nodo territorial Veracruz*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

<https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Se-gradua-la-primera-generacion-PIES-AGILES--nodo-territorial-Veracruz/327>

Heinze, A y Santos, I. (02 junio de 2023). *Primer Encuentro Regional Occidente PIES AGILES*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

<https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Primer-Encuentro-Regional-Occidente-PIES-AGILES/326>

Sánchez Reyes, G. A. (31 de mayo de 2023). *Participación del CIATEJ en el III Encuentro Latinoamericano de Territorios Posibles en La Plata, Argentina*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

<https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Participacion-del-CIATEJ-en-el-III-Encuentro-Latinoamericano-de-Territorios-Posibles-en-La-Plata--Argentina/325>

Cueva Rodríguez, A. H., Grajeda Jiménez, A. B., Saldívar Moreno, A., Ayala Montejo, D. y Ramos Reyes, R. (08 de mayo de 2023). *Se gradúa la Generación de Pies Agiles*. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

<https://www.ecosur.mx/se-gradua-la-generacion-de-pies-agiles/>

Heinze, A. y Sánchez Reyes, G. (15 marzo de 2023). *Arrancan las Prácticas PIES AGILES 2023*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

<https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Arrancan-las-Practicas-PIES-AGILES-2023/315>

Ayala Montejo, D., Martínez Zurimendi, P. y Ramos Reyes, R. (13 de marzo de 2023). *Comparten experiencia de vinculación en Tabasco*. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). <https://www.ecosur.mx/comparten-experiencia-de-vinculacion-en-tabasco/>

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). (15 de diciembre de 2022). *Estudiantes del programa PIES AGILES comparten experiencias y planes de acción territorial*. <https://www.ecosur.mx/estudiantes-del-programa-pies-agiles-comparten-experiencias-y-planes-de-accion-territorial/>

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). (10 de noviembre de 2022). *Conacyt inaugura el 1er Congreso Nacional del Programa Interinstitucional de Especialidad en Soberanías Alimentarias*. <https://conahcyt.mx/conacyt-inaugura-el-1er-congreso-nacional-del-programa-interinstitucional-de-especialidad-en-soberanias-alimentarias/>

Álvarez-Buylla Rocas, M. E. (10 de noviembre de 2022). *Mensaje 1er Congreso Nacional del PIES Agiles*. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). <https://conahcyt.mx/mensaje-1er-congreso-nacional-del-pies-agiles/>

Heinze, A., González Gallegos, M. L. y Trinidad Cuervo, S. I. (3 noviembre de 2022). *Festival de maíces criollos de la Sierra Occidental*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Festival-de-maices-criollos-de-la-Sierra-Occidental/297>

Heinze, A. y Padilla del Muro, M. M. (17 de agosto de 2022). *CIATEJ imparte taller para productores de raicilla*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ). <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/CIATEJ-imparte-taller-para-productores-de-raicilla/286>

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). (15 de julio de 2022). *Realizan intercambio de experiencias PIES AGILES de Tabasco- Campeche y ECOSUR Unidad Villahermosa*. <https://www.ecosur.mx/realizan-encuentro-de-pies-agiles-de-tabasco-y-campeche/>

CIESAS Pacífico Sur. (s.f.). *PIES-AGILES*. Recuperado el 10 de julio de 2022 de <https://pacificosur.ciesas.edu.mx/unidad-regional-pacifico-sur/pies-agiles/>

❖ Noticias en otros medios de comunicación (↑ más recientes)

Heinze Yothers, A. (07 noviembre de 2023). *Pies Ágiles conmemora el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza*. Crónica - Academia. <https://www.cronica.com.mx/academia/pies-agiles-conmemora-dia-mundial-proteccion-naturaleza.html>

Heinze, A. (20 julio de 2023). *Taller de diseño de jardines etnobiológicos en el CEIBAAS*. Crónica - Academia. <https://www.cronica.com.mx/academia/taller-diseno-jardines-etnobiologicos-ceibaas.html>

Sánchez Osorio, E., Gschaedler Mathis, A. C. y Garza Zepeda, M. (08 de abril de 2022). *PIES ÁGILES: una iniciativa de transformación social desde abajo*. Crónica - Academia.

<https://www.cronica.com.mx/academia/pies-agiles-iniciativa-transformacion-social-abajo.html>

❖ Seminario interinstitucional y otros webinarios (↑ más recientes)

Plataforma Metrop. de Formación en Agroecología [@Plataformaenagroecologia] (06 de noviembre de 2023). *Sesión 6 Seminario Internacional Escalamiento de las Agroecologías: Pies Agiles* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/fREJVCZSBOY>. (sesión realizada el 24 de mayo de 2023)

PIES-AGILES [@pies-agiles6731]. (24 de octubre de 2023). *Seminario Interinstitucional PIES AGILES Huertos urbanos en la CDMX* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/v6qg2CuEFzw>

———. (26 de septiembre de 2023). *Seminario PIES AGILES Caminando hacia la construcción y fortalecimiento de redes de colaboración* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/s7wqjH92fb0>

———. (25 de agosto de 2023). *Seminario PIES AGILES Temporalidades e inspiraciones desde el Jardín Forestal Maya* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/40PZxyjdLck>

———. (26 de julio de 2023). *Bienes y saberes agroforestales* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/SE3PSxEhuJI>

———. (28 de marzo de 2023). *Ciclo de Seminarios Interinstitucionales PIES AGILES – 2023* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/Q5YA7nYayqs>

———. (27 de marzo de 2023). *Diálogos sobre la Iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/s-NcFNQWOqg>

El Colegio de Michoacán (25 de abril de 2023). *Saberes comunitarios y prácticas comunicativas en la labor docente* [Video, transmisión en vivo]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/w1UYGQU37do>

Ecosur Unidad Campeche [@ecosur.campeche]. (02 de septiembre de 2022). *Importancia del sujeto en los procesos de territorialización de la agroecología en Yucatán y Quintana Roo, México* [Video, Transmisión en vivo] [Publicación de estado]. Facebook. <https://www.facebook.com/ecosur.campeche/videos/556920376183618/>

CIESAS Pacífico Sur [@CIESASPS]. (17 de agosto de 2022). *"Transiciones metabólicas y regeneración ecosocial en los umbrales del Antropoceno". Conferencia a cargo del Dr. Iván González Márquez* [Video, Transmisión en vivo] [Publicación de estado]. Facebook. <https://fb.watch/ovrGd4f4nx/>

❖ Medios audiovisuales (↑ más recientes)

Jardín Etnobiológico de Jalisco. (24 de enero de 2024). *Acciones para la Soberanía Alimentaria: prácticas agroecológicas y conservación de la biodiversidad* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/-VRzH3OSRe8>

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). (s.f.). *PIES-AGILES: Un capítulo del Ecosistema Nacional Informático de Soberanía Alimentaria*. Recuperado el 18 de diciembre de 2023 de <https://alimentacion.conahcyt.mx/piesagiles/>

Rubio, B. (Anfitrión). (21 de octubre de 2023). *Relatos de Soberanía* [episodio de podcast audio]. En *El Show de la Tierra*. RADIOMÁS. <https://soundcloud.com/radiomasrtv/el-show-de-la-tierra-relatos-de-soberania>

H. Ayuntamiento de Magdalena Apasco 2023-2025. (20 de octubre de 2023). *Concluyo la capacitación en el tema "Manejo Hidrológico y Conservación Biocultural ante el Cambio Climático" por parte del grupo de Pies Ágiles*. [Video] [Publicación de estado]. Facebook. <https://fb.watch/oKhEHLg9N3/>

Albalat Botana, A. y Cabrera, J. (19 de junio de 2022). *Amor agrotóxico -La Cachichien 99.9 FM* [episodio de podcast audio]. En *Comunicación Comunitaria – PIES AGILES*. PIES AGILES CIATEJ. <https://open.spotify.com/episode/1kzrxB0zIEhT01F5eWLMBi>

Composta Media Comunicación Agroecológica. (18 de febrero de 2023). *Capítulo IV. 1er Encuentro Nacional PIES ÁGILES. Día 3 Intercambio de semillas. Nuestra historia*. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/IQMvIkBk2Eg>

———. (18 de febrero de 2023). *Capítulo III 1er Encuentro Nacional Pies Ágiles Día 2 Comunidades de Aprendizaje Temático* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/INzfgOYvqbc>

———. (18 de febrero de 2023). *Capítulo II del Encuentro Nacional Pies Ágiles. Teatro y Agroecología. Soluciones a Secas*. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/RUz5ubVVLwU>

———. (31 de diciembre de 2022). *Capítulo I. Conocernos y reconocernos. Serie video-documental 1er Encuentro Nacional Pies Ágiles*. [Video]. YouTube. https://youtu.be/DoXz_IBm3JM

———. (23 de diciembre de 2022). *Teaser Primer Encuentro Nacional PIES ÁGILES, Oaxtepec, Morelos, Noviembre 2022*. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/U5kR9XEgZW0>

PIES-AGILES [@pies-agiles6731]. (11 de noviembre de 2022). *Emisión en directo de PIES-AGILES* [Video, Transmisión en vivo]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/EvZtkFu6kNo>

———. (11 de noviembre de 2022). *Emisión en directo de PIES-AGILES* [Video, Transmisión en vivo]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/OYgw61j6IEA>

———. (10 de noviembre de 2022). *Emisión en directo de PIES-AGILES* [Video, Transmisión en vivo]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/qaULCZJV4xA>

Conahcyt México [Conahcytmx]. (12 de septiembre de 2022). PIES-AGILES [Lista de reproducción: 4 Videos]. YouTube.

https://youtube.com/playlist?list=PLUXfjz1LL_DLKQ0koyzUWSMpNgozO1Kxn

———. (27 septiembre de 2022). *PIES-AGILES: Tianguis agroecológico* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/WDyglNCrN9E>

———. (12 septiembre de 2022). *PIES-AGILES: Granja integral agronatural* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/piNZ6QW7Yso>

———. (12 septiembre de 2022). *PIES-AGILES: Transición agroecológica* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/eDbWS1dv3IA>

———. (12 septiembre de 2022). *PIES-AGILES: Xochimilco* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/HCuDhRV4pW8>

CIATEJ [@CIATEJoficial]. (04 de agosto de 2021). *Convocatoria PIES AGILES* [Video]. YouTube. https://youtu.be/8MKb_lqExs4